

УДК: 796

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МОДУЛЯ «УГЛЕВОДОРОДЫ» В ВУЗАХ НА ОСНОВЕ КРЕДИТНО - МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

¹Рихсиева Умида Шавкат кизи, ²Мамадалиева Нодира Исаковна

¹соискатель, ²доцент, доктор философии (PhD) Ташкентской государственной педагогический университет им. Низами

²ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7074-4126>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518531>

Ключевые слова: модуль, модуль-кредит, обобщение, анализ.

Keywords: module, credit module, generalization, analysis.

Введение. В наше время современному специалисту нужна профессиональная компетентность и принятие решений в необычных ситуациях, командная работа, сбор данных, анализ, эффективное использование, адаптивность к меняющимся ситуациям. Подготовка специалистов с этими качествами является одной из важнейших задач, стоящих перед вузами. Модульно-кредитная система обучения предоставляет прекрасную возможность для подготовки специалистов с вышеуказанными аспектами. Удобно и эффективно, эта система будет выглядеть как механизм для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей рынка труда, то есть для обеспечения академической мобильности для выпускников университетов.

Экспериментальная проверка обучения органической химии на основе модульно-кредитной системы. Практическая организация испытаний опытно - экспериментальная проверка. Модульно-кредитная система играет важную роль в формировании знаний, умений и навыков в образовании. Кредитно-модульная система организации учебного процесса - это европейская системы вузовского образования (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS), принятая сегодня в зарубежных университетах, в том числе Европы, России и США. Кредитная технология - это новая технология обучения, которая входит в мир, позволяя студентам проходить обучение на рабочем месте. Это откроет возможности для обучения новых сотрудников, которые в будущем смогут конкурировать в глобальном масштабе. Это тоже показатель исследование конкретная ценность оценки процессов.

Динамическое развитие научно-технического потенциала общества, нарастание объема информации в системе предметного знания сопряжены с быстрым устареванием многих представлений и практических умений, приобретенных в процессе обучения. Поэтому, новая парадигма состоит в том, что учащийся должен учиться сам, а учитель – помогать ему учиться, т.е. осуществлять мотивационное управление его учением. Перевод обучения на субъект - субъектную основу требует такой методики, которая обеспечивала бы ученику развитие его мотивационной сферы, интеллекта, склонностей, самостоятельности, умения осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью. На поиск решения этой задачи направлены усилия многих методистов, разрабатывающих новые формы и технологии обучения, одной из которых является модульное обучение.

Мы предприняли попытку реализовать технологию модульного обучения на примере темы: «Углеводороды», курса органической химии в ВУЗах.

В последнее время имели место создания модульных программ по химии, как в высших учебных заведениях, так и в ВУЗе. Большинство учителей институтов находят целесообразным использование модульного обучения в учебном процессе, но испытывают при этом ряд трудностей. Это объясняется: в - первых, недостаточным качеством методических разработок по использованию модульных программ по химии в учебном процессе и их нехватке. В - вторых, недооценкой учителями многообразия функций модульного обучения. В - третьих, недостаточной подготовленностью учителей химии к организации учебной деятельности учащихся по работе с модульными программами. Кроме этого, в последнее время в ВУЗах идет процесс сокращения учебных часов, выделенных на изучение курса органической химии в ВУЗах, а использование модульного обучения может дать экономию времени. Таким образом, актуальность предлагаемого исследования на современном этапе обусловлена: необходимостью устранения противоречия между фронтальными методами обучения в ВУЗе и индивидуальными темпом и способами усвоения учащимися знаний; назревшими условиями в ВУЗе, для введения элементов модульного обучения, обусловленных внедрением в последнее время в учебный процесс различных интенсивных педагогических технологий; слабой разработанностью в теории и методике обучения химии, несмотря на имеющиеся предпосылки, научной задачи создания модульных программ обучения химии в ВУЗе.

Цель исследования: подготовка лекций и практических занятий по теме «Углеводороды», разработка методических рекомендаций и обеспечение сокращения углеводородов путем эффективного использования в модульно-кредитной системе.

Методы и организация исследования.

Химия как учебный предмет, наряду с другими предметами, формирует личность учащихся. Одной из главных задач обучения химии является не только формирование определенного багажа знаний, выработка практических навыков, но и развитие логического мышления. Мышление – очень сложный, но в то же время самый важный процесс познания. Мыслительные задачи человека решает с помощью мыслительных операций, важной из которых является обобщение. Роль обобщения в обучении химии неоднократно подчеркнута многими методистами и учителями. Обобщение разрозненных фактов, явлений приводит эти объекты в определенный порядок, систематизирует их, позволяет более глубоко и осмысленно познать сущность объектов, выявить в них самое главное. Обобщенные знания легче применять, использовать на практике.

Результаты исследования и их обсуждение.

Дидактическая цель программы модуля:

Вы можете работать самостоятельно с помощью модульной программы, использования модульных технологий обучения в процессе преподавания органической химии, особенностей этих технологий, отличий и преимуществ модульных уроков от традиционных уроков, познавательной активности студентов. познакомиться со способами организации и управления, развить свои методические знания, навыки и умения, профессиональные навыки, культуру речи и общения.

Нами разработана модульная программа «Углеводороды» по органической химии с элементами обобщения.

Модульная программа «Углеводороды» имеет следующую структуру:

Модуль 0. «Комплексная цель».

Модуль 1. «Единство и взаимосвязь строения неорганических и органических веществ».

Модуль 2. Обобщение знаний о соединениях углерода при изучении предельных углеводородов.

Модуль 3. «Развитие знаний о химической связи и изомерии на материале непредельных углеводородов ряда алкенов и алкадиенов».

Модуль 4. «Обобщение знаний о непредельных углеводородах алифатического ряда в процессе изучения алкилов».

Модуль 5. «Связь ароматических углеводородов с предельными и непредельными углеводородами. Специфика их строения и свойств».

Модуль 6. «Обобщение знаний о строении и свойствах углеводородов разных гомологических рядов».

Обобщение – сложный прием умственной деятельности, который предполагает умение анализировать, выделять главное, абстрагировать, сравнивать. Поэтому для развития этих мыслительных операций в модули включены специально подобранные задания, при выполнении которых развиваются данные способности. Например:

1) какие химические свойства можно предположить у вещества, имеющего строение? $\text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$.

Ответ поясните записью двух-трех уравнений химических реакций;

2) сравните электронное и пространственное строение молекул циклогексана и бензола;

3) установите соответствие:

Исходные вещества Продукты реакции

1. пропилен + водород а) полипропилен

2. пропилен + бромоводород б) пропан

3. пропилен + кислород в) 2-бромпропан

4. пропилен + бром г) 1-бромпропан

5. пропилен ----- → д) 1,2-дибромпропан

е) 1,3-дибромпропан

ж) углекислый газ + вода

4) напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по схеме:

В модулях предусмотрено решение химических задач на вывод химических формул органических соединений, нетеоретический выход продукта и другие, что также предполагает продуктивную мыслительную деятельность, использование различных мыслительных операций, перенос знаний на новые объекты.

Определенную роль в процессе обобщения и систематизации играют лабораторные и практические занятия, которые предусмотрены в модуле 2 «Горение алканов», «Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических соединениях» и модуле 3 «Получение этилена и изучение его свойств», при выполнении которых учащиеся совершают действия различной глубины, широты и самостоятельности. Одним из важных средств обобщения является самостоятельная работа учащихся с учебником и печатной модульной программой как на уроке, так и дома. При этом могут применяться различные

приемы работы с текстом: чтение и составление плана, тезисов, конспекта, сравнение процессов, понятий, выполнение заданий, ответ на вопросы, заполнение таблиц и т.д. В процессе обобщения и систематизации большое значение имеет предупреждение ошибок в знаниях учащихся и своевременное их исправление, поэтому в каждом модуле предусмотрен промежуточный контроль.

Примеры заданий промежуточного контроля модуля 2 «Химические свойства алканов и циклоалканов»

1. Покажите схематически реакцию галогенирования предельных углеводородов, к какому типу принадлежит данная реакция?

2. Объясните, в чем отличие в хлорировании этана и пропана. Запишите уравнения реакций. Также каждый модуль включает специальные обобщающие учебные элементы.

Модуль 2. Общая характеристика алканов и циклоалканов

Дайте сравнительную характеристику алканов и циклоалканов (запись в тетради) по следующему плану:

- 1) определение (общая формула, вид связи C-C, вид гибридизации);
- 2) формулы и названия пяти представителей гомологического ряда;
- 3) строение молекул (на примере метана, этана и циклопропана);
- 4) виды изомерии, названия изомеров (1–2 примера);
- 5) общие физические свойства (закономерности в изменениях агрегатного состояния, температуры, плотности);
- б) химические свойства:
 - а) типы реакций, характерные для алканов и циклоалканов;
 - б) галогенирование, название галогенпроизводных;
 - в) горение, использование этой реакции в промышленности;
 - г) термическое разложение, применение продуктов реакции;
 - д) отношение к растворам брома и перманганата калия.

Ответ запишите в виде таблицы.

Алканы	Циклоалканы
1.	1.
2.	2.
...	...

Последний модуль «Обобщение знаний о строении и свойствах углеводородов разных гомологических рядов» приводит в систему сведения об углеводородах. Он включает вопросы о химическом, электронном, пространственном строении, видах изомерии, анализ свойств органических веществ на основе строения, выявление генетической связи между органическими веществами. Структура и содержание разработанной модульной программы с элементами обобщения позволяет установить связь между классами углеводородов, формируются обобщенные понятия о связи между составом и свойством вещества. Появляется возможность провести обобщение по ведущей проблеме курса химии: зависимость свойств веществ от их состава.

Выводы

Для научно-педагогических работников ECTS обеспечивает и поддерживает: автономность и диверсификацию; коммуникативность; принятие решений по академическому признанию. Для студентов ECTS расширяет выбор для обучения за

рубежом; позволяет самым сформировать программу обучения; обеспечивает, сертификация процесса обучения в учебном заведении за рубежом гарантирует академическое признание. В последнее время имели место создания модульных программ по химии как в высших учебных заведениях, так и в ВУЗе. Большинство учителей институтов находят целесообразным использование модульного обучения в учебном процессе, но испытывают при этом ряд трудностей. Это объясняется: во - первых, недостаточным качеством методических разработок по использованию модульных программ по химии в учебном процессе и их нехватке. Во - вторых, недооценкой учителями многообразия функций модульного обучения. В - третьих, недостаточной подготовленностью учителей химии к организации учебной деятельности учащихся по работе с модульными программами.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № ПФ-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».
2. Mamadaliyeva Nodira Isakovna. "МЕТОДОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В КРЕДИТНОМОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ". Репозиторий открытого доступа 10.2 (2024): 38-42.
3. Мухамедов, Ф. И., & Ахмедов, Б. А. (2020). Инновацион “Klaster mobile”. Academic Research in Educational Sciences, 1 (3), 140-145.
5. Мамадалиева Нодира Исаковна. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ
6. САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ По КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ // European science review. 2023. №3-4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-method-of-organizing-independent-education-in-the-credit-module-system-in-higher-education-institutions>.